

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Ф.Тухтамишев

Независимый исследователь

Каршинский Государственный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13801533>

Аннотация: Статья посвящена истории возникновения фармацевтических знаний, которые сформировались на протяжении веков и оказали влияние на развитие медицины и здравоохранения. Рассматриваются истоки фармации в древних цивилизациях, таких как Египет, Месопотамия и Китай, а также вклад античных ученых, включая Гиппократ и Галена, в формирование основ фармацевтической науки. В статье также обсуждается влияние алхимии, средневековых аптек и научных революций Нового времени на дальнейшее развитие фармации как самостоятельной дисциплины.

Ключевые слова: Фармацевтические знания, история, фармация, древние цивилизации, медицина, алхимия, аптеки, Гиппократ, Гален, научная революция.

Abstract: The article is devoted to the history of the emergence of pharmaceutical knowledge, which has been formed over the centuries and influenced the development of medicine and healthcare. The origins of pharmacy in ancient civilizations such as Egypt, Mesopotamia and China are considered, as well as the contribution of ancient scientists, including Hippocrates and Galen, to the formation of the foundations of pharmaceutical science. The article also discusses the influence of alchemy, medieval pharmacies and the scientific revolutions of Modern times on the further development of pharmacy as an independent discipline.

Keywords: Pharmaceutical knowledge, history, pharmacy, ancient civilizations, medicine, alchemy, pharmacies, Hippocrates, Galen, scientific revolution.

«До присоединения Средней Азии к России в Туркестане не было больниц и аптек. Лечением больных занимались врачи, бакши, шаманы, эшаны, муллы, прорицатели и другие. Среди них заслуживает внимания работа врачей. Врачи успешно провели ряд хирургических операций, вылечили вшей, болезни связок, пиявок, зубов, сломанные и вывихнутые конечности[1].

Врачи получили эфирные масла, пропаривая розу, мяту, анис и укроп.

Лекарства хранились в мешках, стеклянных емкостях, коробках, и на каждой таре было написано на арабском и персидском языках.

На базарах аттары продавали в своих лавках различные лекарства, среди которых можно было найти лекарства, изготовленные из растений, животных и минералов. Актеры также торговали ядовитыми и сильнодействующими веществами, а также наркотиками, импортируемыми из Европы.

Р.Пальм записал более 200 лекарственных средств, используемых в туркестанской народной медицине и продаваемых в врачебных аптеках.

Г.Г.Драгендорф - 240 препаратов, Н.В.Солонин - 120, В.И.Кушилевский - 140 и Б.А.Федченко - 35 препаратов. Все эти препараты широко использовались в народной медицине Туркестана и продавались в аптеках восточных народов[2].

В 1868 году в Ташкенте был открыт военный госпиталь, в 1870 году он был преобразован в военный госпиталь на 415 коек. Позднее военные лазареты и госпитали были открыты в Самарканде, Фергане, Андижане, Намангане, Токмаке, Пишпеке, Караколе, Сергиополе, Норине и других городах. При военном лазарете есть аптека. Они также продавали лекарства местным жителям за деньги.

В то время распространение инфекционных заболеваний среди местного населения: оспы, чумы, холеры, туберкулеза, ран, малярии, бешенства, трахомы и других болезней представляло угрозу воинским частям. Поэтому Туркестанское генерал-губернаторство было вынуждено основать больницы в крупнейших городах страны — Ташкенте, Самарканде и других городах.

В 1883-1890 годах амбулатории для женщин и детей местного населения были открыты в Ташкенте, Самарканде, Андижане, Коканде, Ходженте, Намангане, Маргилоне и других городах. В этих лечебных учреждениях обслуживались только женщины.

С 1868 г. в каждом уезде открылись палаты для приема больных. В приемной работали врач и акушерка. Была еще аптека. В этой аптеке готовые лекарства раздавали в основном за деньги, бесплатно самым бедным.

В каждой уездной больнице медицинскую помощь оказывали от 70 до 130 тысяч жителей[3].

В мае 1874 года Ташкентское городское управление открыло Городскую аптеку. В аптеке лекарства бесплатно раздавались бедному местному и русскому населению. С сентября 1878 года Городская аптека перешла в ведение Городской думы, а бесплатная раздача лекарств была запрещена.

25 января 1880 года временный И. И. Краузе открыл частную аптеку на улице Собор (коридор Орифходжи) в русской части Ташкента. Это была первая частная аптека во всем Туркестане. 1901 г. Г. Ф. Каплан временно открывает в Ташкенте частную аптеку. Филиал этой аптеки был открыт в 1903 году в Старом городе Ташкента[4].

В июле 1878 года при Самаркандской городской больнице открылась аптека. Эта аптека также раздавала лекарства населению за деньги и бедному населению бесплатно.

До 1900 года в Самаркандской области была всего одна аптека, а в уездах население покупало лекарства за деньги в аптеках больниц.

Первая аптека в Ферганской долине была открыта в 1892 году в Коке, вторая — в мае 1894 года в Маргилоне, третья — в Андижане в сентябре 1896 года и четвертая — в Намангане в августе 1901 года.

Первая аптека в Бухаре была открыта в январе 1889 года в Старом городе Бухары. В 1895 году при «Торговом доме Эрманс» в Новом городе Бухары была открыта частная аптека. 1903 г. В Старом городе Бухары открыта вторая частная аптека.

В 1906 году было введено новое правило открытия аптек, согласно которому на каждые 10 000 жителей можно было открыть одну аптеку.

В 1900 году в связи со строительством Ташкентской железной дороги в Ташкент переехало много выходцев из России. В мае 1911 года Туркестанский генерал-губернатор разрешил открыть в руссконаселенной части Ташкента еще 7 аптек, и эти

аптеки открывались в течение 1912 года. Эти аптеки получили названия по вновь открытым улицам: Привокзальной, Обуховской, Мариинской, Романовской, Московской, Сергиевской, Куйлукской и др.

Так, в 1913 году в той части Ташкента, где проживало 70 тысяч русских, было 11 аптек, но только в апреле этого года открылась только одна частная аптека в Старом городе, где проживало 170 тысяч человек.

Частные аптеки были открыты в городе Каттакорган Самаркандской области в 1904 году и в Маргилоне в мае 1908 года.

В 1914 году в сельской местности Узбекистана действовало 23 больницы на 138 коек, 10 фельдшеров и 6 аптек, в которых работали 19 врачей, 48 фельдшеров, 2 акушерки, 6 провизоров[5].

Первая аптека была открыта в Хиве в 1915 году.

До октябрьского переворота на территории современного Узбекистана действовало 46 аптек, в том числе 43 частные. В городе Ташкенте и области действовало 17 аптек, из них 12 частных аптек располагались в городе Ташкенте, 5 аптек располагались в уездах и селах. Также действовало 64 больницы и 65 амбулаторий. В них работало 80 фармацевтов, 102 врача: 39 стоматологов и 234 медицинских работника со средним образованием.

Как видно из таблицы выше, в 1906 году деятельность аптек в Узбекистане характеризовалась следующим образом: Аптеки Ташкентского государственного управления и аптека провизора Г.Ф. Каплана выделялись наибольшим количеством врачей (по 8), указывая на их значительные масштабы и возможности. Большинство аптек включали в себя 1-3 студентов-фармацевтов, что свидетельствует о распространённой практике обучения в фармацевтической сфере.

Аптека Ташкентского государственного управления также лидировала по количеству оплаченных рецептов (50427) и доходам от них, а также от ручных продаж, что подчёркивает её ведущую роль на рынке. Другие аптеки с меньшим количеством врачей и студентов показывали более скромные результаты по этим показателям.

Доходы от ручных продаж были значительной составляющей общих доходов аптек, при этом в аптеке Кобильницкий они были особенно высоки по сравнению с доходами от рецептов, что может указывать на широкий ассортимент товаров. Эти данные могут быть полезны для исследования экономических аспектов деятельности аптек и истории фармацевтической индустрии и образования в начале 20 века.

В Ферганской области 13 аптек, из них 9 расположены в городах: 2 в Коканде, 2 в Андижане, 2 в Намангане, 1 в Фергане, 1 в Маргилоне, 1 в Оше. Четыре из них располагались в селах Чуст, Асака, Шахрихан и Джалал-Абад.

В Самаркандской области действовало 10 аптек, из них 4 располагались в городах и 6 в селах[6].

В городе Бухара действовало 3 аптеки, в Сурхандарьинской области - 1, в городе Бекбуди Кашкадарьинской области - 1".

«С сентября 1920 года центральная аптека города служила еще и складом для хранения медикаментов. В этой центральной аптеке воплощались всевозможные лекарства и другие медицинские товары. Все остальные аптеки получали отсюда лекарства и другие товары с разрешения аптечного отдела.

В связи с экономическим кризисом в стране и переходом страны к «новой экономической политике» (НЭП) возникла необходимость реорганизации работы аптек.

1 августа 1922 года в Ташкенте при Наркомздраве Туркестанской АССР был создан аптечный отдел.

27 октября 1924 года была образована Узбекская ССР, а в феврале 1925 года был открыт отдел фармации при Наркомздраве. В его состав входили 34 торговые аптеки, центральный аптечный склад, контрольно-аналитическая лаборатория и лаборатория галентарной упаковки.

В результате развития аптечной системы в 1938 году кафедра фармации была преобразована в Главное управление фармации Узбекистана.

С 1938 года в Узбекистане были созданы аптечные пункты при сельских медицинских учреждениях в целях приближения фармацевтического обслуживания к населению. К 1940 году число аптек достигло 172. В конце 1940 года в Узбекистане действовало 172 аптеки, 398 аптечных пунктов, 20 аптечных магазинов, 76 аптечных киосков, 5 складов, 6 контрольно-аналитических лабораторий и одна галеноупаковочная лаборатория.

«В конце 1942 года в Узбекистане действовало 113 эвакуогоспиталей.

Главное управление фармации Узбекистана с первых дней войны адаптировало свою работу к военной обстановке. До войны в Узбекистане не было химической и фармацевтической промышленности. Возникла острая необходимость производить лекарства из местных ресурсов. Ученые-химики быстро нашли заменители редких материалов и способы производства ценных продуктов из различных отходов. На кафедре фармации налажено производство ряда лекарственных средств и изделий медицинского назначения из различных отходов производства, полуфабрикатов и растительного сырья[7].

Важное значение приобрела работа в сфере фармацевтического производства. За время войны в действующие воинские части было доставлено 392,7 тонны обезболивающего эфира, 18,7 тысячи тонн гипса, 166,7 тысячи тонн хозяйственного мыла, 46,6 тысяч гигиенических салфеток, 9630 дезинфицирующих средств и т.д. Внесли свой вклад в эту медицинскую помощь и фармацевты-ученые Узбекистана. В частности, в начале 1942 года в Ташкенте был введен в эксплуатацию завод по производству дезинфицирующих средств. Затем на базе галеновой фармацевтической лаборатории был создан Ташкентский химико-фармацевтический завод, где началось производство эфира, хлорида кальция, кофеин-бензоата натрия, фитина, порошка глюкозы, а позднее - холосаса, астматол и черного сахара (барбарис). был выпущен экстракт для наркоза. Местная промышленность производила гипс, шины, костыли, гигиенические матрацы.

На химическом факультете Среднеазиатского университета налажено производство наркотического эфира, хлорида кальция, кофеина, стрептоцида, сульфидина и никотиновой кислоты, необходимых для медицины военного времени[8].

В Самаркандской области спиртовой раствор йода, мяты, валерианы, эвкалипта, Эрмана настойки, анисовые капли, камфора, ихтиол и мазь Вилькинсона, цинковая, борная, скипидарная мази, масляный раствор камфоры, горчицы, муравьев, мыльные

спирты и порошок солодки. В Самаркандской области производятся лекарства и др. выпущено.

В годы войны Главное управление республиканских аптек сосредоточило усилия на обеспечении потребностей аптек и их филиалов в медико-санитарных отделениях военно-эвакуационных госпиталей, детских лечебных учреждениях и промышленных предприятиях.

References:

1. Сиротинский М. Н. Здоровоохранение Ташкентской области и перспективы его развития.: Автореф. дисс... канд. мед. наук. – Т., 1966
2. Зархин И.Б. Очерки из истории отечественной фармации. - М., 1956. - С. 4
3. Зак П. Д. Сельская аптека к 40-летию Великого Октября // Аптечное дело. 1957. № 6. – С. 8 – 10.
4. Джураев И.Н. Развитие аптечной сети Узбекистана.-Ташкент.: Медицина, 1970.
5. Ибрагимов И.И. Развитие аптечного дела а Узбекистане // Фармация, 1943.- №6. С. 5-8;
6. Искандарова Ш.Т., Расулова И.Ф. Тиббиёт тарихи. -- Тошкент, 2012.
7. Ключев М. А. и Мельниченко А. К. Аптечное дело. В кн.: 40 лет советского здравоохранения. К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1957. – С. 557 – 573.
8. Ключев М. А. Лекарственная помощь // В кн: 70 лет Советского здравоохранения (1917 – 1987 гг.). Под редакцией Е. И. Чазова. – М., Медицина, 1987. – С. 365 – 380